

Возможности и способности граждан, имеющих инвалидность: результаты анкетирования в рамках государственной программы «Доступная среда»

Ю. Б. АЩЕУЛОВ, С. В. ФРОЛОВА, И. М. ФАРБЕР, О. Г. СУХОВЬЁВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Актуальность темы исследования связана с тем, что понимание общественного мнения помогает выявить барьеры, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, и способствует разработке стратегий для их интеграции в общество. Также анализ мнений может помочь в выявлении и разрушении предвзятых стереотипов о людях с инвалидностью, способствовать формированию более позитивного восприятия их возможностей и способностей.

Цель статьи – анализ мнений населения о возможностях и способностях граждан, имеющих инвалидность: результаты анкетирования в рамках государственной программы «Доступная среда».

Материалы и методы. В опросе приняли участие 1000 чел. Среди них 55,3% мужчин и 44,7% женщин. Анкетирование проводилось с 10 ноября по 25 ноября 2024 г. на территории Воронежской области на базе колледжа Воронежского института высоких технологий (Российская Федерация). Методы математической статистики: корреляционный анализ (по Спирмену); метод главных компонент (с варимакс-вращением).

Результаты исследования. Анализ данных, полученных путем проведения анкетного опроса, показывает, что на момент опроса 70,4% респондентов (из них 38,2% мужчин и 32,2% женщин) относятся к инвалидам как к обычным людям, признавая их навыки, достоинства и способности. Результаты анализа данных показали, что люди, относящиеся к инвалидам как к обычным людям, считают, что они более успешно могут включаться в трудовую деятельность на обычных предприятиях, или учиться в учебных заведениях, а те, кто имеет ежедневный опыт общения с инвалидами, как правило, дружат с ними и готовы прийти им на помощь.

Заключение. На данный момент, к сожалению, не все условия для создания безбарьерной среды для людей с инвалидностью в разных странах и регионах соблюдены. Существуют определенные достижения в этой области, однако многое еще нужно изменить и улучшить. Создание безбарьерной среды требует комплексного подхода и совместных усилий государства, бизнеса и общества. Несмотря на существующие трудности, важно продолжать работать над улучшением доступности и инклюзии для всех.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

доступная среда, отношение к инвалидам, возможности граждан с инвалидностью, способности граждан с инвалидностью, безбарьерная среда для инвалидов, лица с ограниченными возможностями здоровья

Для цитирования: Ащеулов Ю. Б., Фролова С. В., Фарбер И. М., Суховьёва О. Г. Возможности и способности граждан, имеющих инвалидность: результаты анкетирования в рамках государственной программы «Доступная среда» // Перспективы науки и образования. 2025. № 2. С. 365–379. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.23>

Поступила: 14.10.2024 | Одобрена: 13.01.2025 | Опубликована: 30.04.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Capabilities and abilities of citizens with disabilities: results of a survey within the framework of the state Accessible Environment program

YU. B. ASCHEULOV, S. V. FROLOVA, I. M. FARBER, O. G. SUKHOVIEVA

ABSTRACT

Introduction. The research topic is relevant, since understanding public opinion helps identify the barriers faced by people with disabilities and develop strategies for their integration into society. Moreover, the analysis of opinions can help identify and destroy stereotypes about people with disabilities and form a more positive perception of their capabilities and abilities.

The article aims to analyze the population's opinions on the capabilities and abilities of citizens with disabilities (obtained in the survey within the framework of the state Accessible Environment program).

Materials and methods. The survey was conducted in November 10 to November 25, 2024 in Voronezh Oblast at College of Voronezh Institute of High Technologies (Russian Federation) and involved 1000 people (55.3% male, 44.7% female). Methods of mathematical statistics: correlation analysis (according to Spearman); Principal component analysis (with varimax rotation).

Research results. Analysis of data obtained shows that at the time of the survey, 70.4% of respondents (including 38.2% men and 32.2% women) treat people with disabilities as ordinary people, recognizing their skills, merits, and abilities. The results revealed that those who treat people with disabilities as ordinary believe that they can more successfully engage in work at ordinary enterprises or study at educational institutions, and those who have daily experience of communicating with people with disabilities tend to be friends with them and are ready to help them.

Conclusion. At the moment, unfortunately, not all the conditions for creating a barrier-free environment for people with disabilities in different countries and regions are met – in spite of certain achievements in this area, much still needs to be changed and improved. Creating a barrier-free environment requires an integrated approach and joint efforts of the state, business and society. Despite the existing difficulties, it is important to continue working to improve accessibility and inclusion for everyone.

KEYWORDS

accessible environment, attitude towards disabled people, abilities for citizens with disabilities, capabilities of citizens with disabilities, barrier-free environment for disabled people, people with disabilities

For Citation: Ascheulov, Yu. B., Frolova, S. V., Farber, I. M., & Sukhovieva, O. G. (2025). Capabilities and abilities of citizens with disabilities: results of a survey within the framework of the state Accessible Environment program. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (2), 365–379. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.23>

Received: 14 October 2024 | Approved: 13 January 2025 | Published: 30 April 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

ЮНЕСКО подчеркивает необходимость создания инклюзивных образовательных систем, где все дети, независимо от их способностей или ограничений, могут учиться вместе. Организация разрабатывает рекомендации и программы для стран, чтобы они интегрировали людей с ограниченными возможностями в образовательную систему.

ЮНЕСКО поддерживает идею, что все люди имеют равные права на образование, включая тех, кто имеет физические или умственные ограничения. Они обращаются к государствам соблюдать международные конвенции, такие как Конвенция о правах людей с инвалидностью [1].

Актуальность темы исследования связана с тем, что понимание общественного мнения помогает выявить барьеры, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, и способствует разработке стратегий для их интеграции в общество. Также анализ мнений может помочь в выявлении и разрушении предвзятых стереотипов о людях с инвалидностью, способствовать формированию более позитивного восприятия их возможностей и способностей.

Таким образом, анализ мнений населения о возможностях и способностях граждан с инвалидностью является важным инструментом для продвижения социальной справедливости, равенства и инклюзии в обществе.

По мнению Z. Wang с соавт., чем больше люди знают об инвалидности, тем более положительное отношение у них возникает, частота и качество контактов с инвалидами также оказали влияние на мнение. Кроме того, тип инвалидности также тесно связан с общественным отношением к инвалидам [2].

Анализ мнений населения о возможностях и способностях граждан с инвалидностью в различных странах может варьироваться в зависимости от культурных, социальных и экономических контекстов.

Так, M. Juettemeier и M.C.G. Silva изучают проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в Нигерии. Авторы выявили четыре ключевые темы: доступность, бедность, дискриминация и неформальные системы поддержки. Доступность оказалась наиболее значительной проблемой, в частности, получение физического доступа к различным частям города и важной инфраструктуре [3].

P. Mutswanga пишет, что освещение событий в СМИ в Зимбабве было предвзятым к освещению преступлений и аномалий, совершенных людьми с инвалидностью, вместо того чтобы акцентировать внимание на их достижениях. Это привело к отрицательному образу лиц с инвалидностью как преступников и людей, от которых ничего хорошего ожидать не следует [4].

R. McConkey отмечает, что общественность Ирландии более благожелательна к правам людей с физическими и сенсорными нарушениями, чем к правам людей с когнитивными или эмоциональными нарушениями. По данным автора, в 2017 году восприятие ирландцами прав людей с инвалидностью изменилось к лучшему, особенно в отношении людей с психическими расстройствами [5].

L. I. Iezzoni с соавт. исследуют особенности восприятия медицинских работников США к людям с инвалидностью. По данным авторов 82,4% из них считают, что у людей с серьезными нарушениями здоровья качество жизни хуже, чем у людей без инвалидности. Только 56,5% согласились с тем, что они готовы принимать инвалидов на лечение. 18,1% согласились с тем, что система здравоохранения часто несправедливо обращается с этими пациентами [6].

S. Arnfjord опубликовали результаты опроса по отношению к людям с инвалидностью в Гренландии. Респонденты более положительно относились к людям с физическими недостатками, чем к людям с психическими недостатками. Опрос подчеркивает предвзятость среди респондентов в отношении свиданий или интимных отношений с человеком с инвалидностью. Зафиксирована значимая открытость к принятию людей с физической инвалидностью на руководящих должностях [7].

Vu Vuong и M. Palmer обнаружили, что более высокий уровень инвалидности в местном районе Вьетнама повышает восприятие готовности работодателей нанимать людей с инвалидностью, но также снижает поддержку включения детей и инвалидов в обычные школы, браки и жизнь в обществе [8].

O. Yilmaz пишут, что школьные консультанты проявляют различные формы микроагрессий по отношению к студентам с инвалидностью, включая отказ в праве на личную жизнь, патернализм, иную идентификацию, вторичную выгоду, второсортное гражданство, беспомощность, отказ в идентичности, минимизацию, позитивную дискриминацию и эффект распространения [9].

Как мы видим, негативное отношение и дискриминация по отношению к инвалидам сохраняются, создавая барьеры для общения и трудоустройства, препятствуя их полноценному участию в жизни общества и влияя на их благополучие.

По данным Национального управления по делам инвалидов (National Disability Authority), помимо оскорблений и издевательств, инвалиды сталкиваются с тонкими проявлениями негативного поведения, незаметными для окружающих, но создающими общую картину негативного отношения и поведения. Авторы отмечают, что позитивное отношение формируется в процессе контакта и что позитивное отношение усиливается, когда инвалиды включены в жизнь общества, на рабочем месте, в социальную и гражданскую жизнь и т. д. наряду со своими сверстниками [10].

Вопрос трудоустройства людей с инвалидностью также является важной темой, которая интересует исследователей и затрагивает множество аспектов, включая права [11], доступность [12], поддержку [13] и инклюзию [14].

Так, S. Ananian и G. Dellaferrera пишут, что люди с ограниченными возможностями здоровья с меньшее активны на рынке труда, так как сталкиваются с отсутствием работы и более низкой заработной платой [15].

По данным S. Bonaccio с соавт., многие работодатели придерживаются негативных и необоснованных взглядов на способности людей с инвалидностью к работе. Авторы описывают все нюансы, вызывающие у работодателей опасения в отношении людей с ограниченными возможностями, начиная с приема на работу и заканчивая расторжением трудовых отношений [16].

S. Y. Aksnes и J. Ulstein в своем литературном обзоре отмечают, что в процессе анализа был выявлен исследовательский пробел: в большинстве статей описывался положительный опыт трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья, в то время как лишь в нескольких статьях описывался положительный опыт трудоустройства заинтересованных сторон в организации [17]. Отсюда следует, что изучение поведения работодателей при приеме на работу людей с инвалидностью – это важная область исследования, которая может помочь выявить барьеры и возможности для улучшения инклюзии [18; 19].

T. Aichner считает, что вопрос трудоустройства необходимо рассматривать с трех точек зрения: моральной, юридической и экономической. Автором показано, что экономические причины, помимо моральных аргументов и юридических обязательств, также говорят в пользу найма сотрудников с инвалидностью [20].

S. Penner с соавт. изучают опыт людей с инвалидностью, занимающихся гиг-работой. Гиг-экономика – система занятости, когда сотрудников не нанимают в штат, а взаимодействуют с ними по определенным задачам как с исполнителями. Авторами выявлены как возможности, так и препятствия для людей с инвалидностью. Возможности включают в себя повышенную автономию, гибкий рабочий график и возможность использовать свои уникальные навыки. Препятствия – ненадежность дохода, дискриминация и отсутствие льгот [21].

Следовательно, чтобы изменить негативное отношение и поведение к лицам с инвалидностью, необходимо расширить их вовлеченность и участие в трудовой деятельности, образовании и обучении, а также в общественной и гражданской жизни. Создание инклюзивной рабочей среды требует усилий со стороны всех участников – государства, работодателей, образовательных учреждений и общества в целом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С 10 ноября по 25 ноября 2024 г. на территории Воронежской области государственным автономной некоммерческой профессиональной образовательной организацией «Колледж Воронежского института высоких технологий» был проведен анкетный опрос населения Воронежской области в рамках государственной программы Воронежской области «Доступная среда» по заказу Бюджетного учреждения Воронежской области «Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста».

Цель анкетного опроса – изучение мнения населения области о возможностях и способностях граждан, имеющих инвалидность и формирование к ним толерантного отношения.

Методы проведенного исследования: анкетирование, анализ, обобщение, группировка, сравнение, счет.

Методы математической статистики: корреляционный анализ (по Спирмену); метод главных компонент (с варимакс-вращением).

Анкета представлена в Приложении.

Контингент. В опросе приняли участие 1000 чел. Среди них 55,3% мужчин и 44,7% женщин.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Возрастной состав респондентов следующий: в возрасте до 18 лет было опрошено 57,7% респондентов, от 18 до 45 лет – 30,7%, старше 45 лет – 11,6% (см. рис. 1).

Рисунок 1 Гендерно-возрастная характеристика респондентов, %

Основной задачей исследования явилось определение мнения населения средней возрастной группы, т. к. молодежь, имея сравнительно небольшой опыт социальной жизни не вполне может сложить мнение о субъекте исследования, а в возрастной группе старше 45 лет процент инвалидизации достаточно высок, поэтому мнение этих респондентов может быть предвзято. Таким образом, данная задача исследования также была решена.

Среди опрошенных до 18 лет было 35,2% мужского пола, 18,5% женского, в группе 18-45 лет – 14,2% мужчин, 21,0% женщин, в группе старше 45 лет – 4,4% мужчин, 7,2% женщин.

Среди опрошенных 32,4% проживают в сельской местности, 67,6% – в городах области (по состоянию на 1 января 2023 года по Воронежской области это соотношение составляет 1:2) [22]. Из всех опрошенных мужчин 36,4% проживает в городах и 16,6% в сельской местности. Среди опрошенных женщин 16,6% проживает в городах и 15,8% в сельской местности (см. рис. 2).

Рисунок 2 Местожительство респондентов, %.

По уровню образования респонденты распределились следующим образом: с высшим образованием опрошено 12,6% респондентов, со средним, в т. ч. со средним профессиональным – 50,6%, без образования – 36,5% (см. рис. 3).

Рисунок 3 Образование респондентов, %.

По отношению к занятости структура респондентов выглядит следующим образом: занятых работой было 25,2%, учащихся – 74,2%, не занятых работой и учебой – 0,6% (см. рис. 4).

Рисунок 4 Отношение респондентов к занятости, %.

Особенности восприятия опрошенных жителей Воронежской области граждан с ограниченными возможностями здоровья выглядят следующим образом (см. рис. 5).

Наличие опыта общения с людьми, имеющими инвалидность отмечается у опрошенных следующим образом: 36,2% общаются ежедневно, 38,4% – изредка и у 25,4% нет такого опыта. У мужчин наблюдается больший, чем у женщин, опыт общения с инвалидами.

Рисунок 5 Наличие у респондентов опыта общения с инвалидами, %.

Друзей среди инвалидов имеет 33,2% опрошенных, причем среди мужчин таких 17,3%, среди женщин – 15,9% (см. рис. 6).

Рисунок 6 Наличие у респондентов друзей среди инвалидов, %.

Как к обычным людям к инвалидам относятся 70,4% респондентов (из них 38,2% мужчин и 32,2% женщин). Последующие ответы указывают, что такие данные говорят не о безразличном отношении к инвалидам, а о достаточно толерантном к ним отношении, нежелании их воспринимать как изгоев общества, обижать слишком пристальным и особым вниманием, воспринимать как полноценных членов общества. К инвалидам, как к людям постоянно нуждающимся в помощи, относятся – 17,9% опрошенных (9,4% мужчин, 8,5% – женщин), испытывают жалость 5,3% опрошенных (2,9% мужчин и 2,4% женщин). Из диаграммы видно, что мужчины проявляют немного более сочувственное отношение к инвалидам (см. рис. 7).

На вопрос «Могли бы Вы чем-либо помочь инвалиду?» респонденты ответили так: 63,5% опрошенных охотно согласились бы оказать помощь инвалидам (33,8% мужчин и 29,7% женщин). 29,1% опрошенных готовы оказать помощь в случае острой необходимости (15,7% мужчин и 13,4% женщин) и всего 7,2% готовы помочь в исключительных случаях, а конкретно 4,2% мужчин и 3,0% женщин (см. рис. 8).

Рисунок 7 Ответы респондентов на вопрос: «Каково Ваше отношение к людям, имеющим инвалидность?», %

Рисунок 8 Ответы респондентов на вопрос: «Могли бы Вы чем-либо безвозмездно помочь людям с инвалидностью?», %

В возрастном разрезе эти ответы выглядели следующим образом (см. рис. 9):

Рисунок 9 Ответы респондентов на вопрос: «Могли бы Вы чем-либо безвозмездно помочь людям с инвалидностью?», %

При определении способности к труду почти половина жителей области убеждена, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут трудиться на обычных предприятиях (55,4% от опрошенных), труд на специальных предприятиях для людей с ограниченным здоровьем считают возможным 33,8%, т. е. меньшинство опрошенных, т. е. 10,8% считает, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут трудиться на дому.

Рисунок 10 Ответы респондентов на вопрос: «На Ваш взгляд, где могут трудиться инвалиды?», %

Из лиц, считающих, что инвалиды могут трудиться на обычных рабочих местах – большинство – это лица до 18 лет – 36,5%. Из 16,8% респондентов, считающих, что инвалиды могут трудиться на специально созданных рабочих местах, большинство, это лица до 18 лет – 14,6% человек.

При определении существующих условий для безбарьерной среды для инвалидов большинство респондентов ответили, что такие условия созданы частично (46,2% от всех опрошенных) (см. рис. 11).

Рисунок 11 Ответы респондентов на вопрос: «На Ваш взгляд, все ли условия созданы для безбарьерной среды для инвалидов?», %

О наличии безбарьерных условий жизнедеятельности для инвалидов отметили 38,7% лиц, из них большинство – 28,8% в возрасте от 18 до 45 лет.

Дополнительно был проведен корреляционный анализ результатов, полученных по выборке (по Спирмену) и представлены результаты факторного анализа (см. табл. 1).

Таблица 1

Матрица повернутых компонент^а

	Компонента		
	1	2	3
Возраст	,254	,834	-,066
Пол	-,099	,486	-,015
Местожителство	,156	-,006	-,823
Образование	-,734	,079	,151
Отношение_к_занятости	-,257	-,850	-,016
Опыт_общения	,796	,077	,119
Друзья	,412	-,118	,548
Отношение	,535	,192	,198
Помощь	,635	,215	,104
Труд_инвалидов	,759	,012	-,032
Безбарьерная_среда	,804	,143	-,058
Метод выделения: Анализ методом главных компонент.			
Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера.			
а. Вращение сошлось за 5 итераций.			

Интерпретация факторов:

- 1 – Толерантное отношение к инвалидам
- 2 – Биполярный фактор (чем старше, тем более занят работой, и наоборот)
- 3 – Местожителство, никак не связанное с выявленными двумя факторами.

В результате проведенного анализа выявлен главный фактор – это толерантное отношение к инвалидам, который не зависит от возраста, пола, и местожителства. Как правило, это отношение формируется в результате общения с ними.

В заключительном вопросе анкеты респондентам было предложено определить, как они понимают понятие толерантности по отношению к инвалидам. 85% респондентов высказали те или иные суждения по поводу понятия и толерантного отношения к инвалидам в целом.

Семантический анализ высказываний респондентов относительно того, что они понимают под толерантностью по отношению к инвалидам, позволил выделить ТОП-слов, которые составляют «семантическое ядро» этого понятия. Всего было проанализировано 3051 слов. Определяющие документ слова списком: человек, уважение, отношение, обычный, понимание, относиться, помощь, терпимость, сострадание.

Мы видим, что чаще всего встречаются такие слова как «понимание» и «уважение», также использующихся в связках: «обычный человек», «понимание и уважение», «понимание их проблем», «понимание их образа жизни», «уважительное отношение» и т. д.

ТОП-5 биграмм:

ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК	181
ОТНОШЕНИЕ ОБЫЧНЫЙ	102
ЧЕЛОВЕК УВАЖЕНИЕ	52
УВАЖЕНИЕ ПОНИМАНИЕ	49
ЧЕЛОВЕК ОТНОШЕНИЕ	44

ТОП-5 триграмм:

ОТНОШЕНИЕ ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК	101
ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК УВАЖЕНИЕ	47
ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК ОТНОШЕНИЕ	40
ЧЕЛОВЕК ОТНОШЕНИЕ ОБЫЧНЫЙ	35
ОТНОСИТЬСЯ ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК	31

Наиболее частым был ответ, что толерантность по отношению к инвалидам – это отношение к ним как к обычным людям (10% ответов), не отделяя их от здоровых людей, не ущемляя их в правах, воспринимать как людей без недостатков и недугов, не заставляя чувствовать себя ущемленными, относиться как к полноценным членам общества. 4,4% респондентов определили толерантность как терпимость. 22% под толерантностью понимают уважение и понимание инвалидов. 18% опрошенных ответили, что под толерантность – это такое же отношение к инвалидам, как и к обычным людям, однако при необходимости первым должна быть оказана помощь, причем ненавязчиво. Т.е. не акцентируя внимание на их состоянии, не относясь как к беспомощным, не проявлять излишнюю опеку, жалость, предубеждение и снисхождение.

Инвалиды, по мнению респондентов, нуждаются в эмоциональной и физической поддержке, в помощи (6,9%), понимании (13,4%), сочувствии (4,2%), уважении, воспринимать их как в отношении к ним как равных здоровым, не разделяя их, относиться как к полноценным членам обществ, не ущемлять в правах, при этом понимать их особенности, проблемы.

Некоторые указали на необходимость оказания помощи и поддержки (6,9% ответов) как со стороны государства, так и общества, которая может быть, в том числе и специальной, или осуществляться при необходимости (3,2% ответов). Важным является и создание специальных комфортных условий для самореализации, развития способностей людей с ограниченными возможностями здоровья, в которых возможно полноценно реализовать право на жизнь и счастье; оптимальных условий для жизни, учебы и трудовой деятельности (3% ответов).

Определение понятия «толерантность по отношению к инвалидам» представлено в виде облака слов, где наиболее часто встречающиеся слова обозначается соответствующим размером шрифта и цветом (см. рис. 12).

Результат данного исследования, можно выразить фразой, которая, на наш взгляд, отражает общую идею всех респондентов: «Относиться к лицам с ограниченными возможностями здоровья нужно как к обычным людям с уважением, достойным жить как все окружающие, и при этом как к людям с дополнительными (особыми) потребностями, а не с ограниченными возможностями».

Рисунок 12 Облако слов

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Отношение к людям с ограниченными возможностями во многом зависит от количества контактов с такими людьми. То есть отношение формируется в результате общения с ними. В нашем исследовании толерантное отношение к инвалидам оказалось не связано с возрастом, полом, и местожительством респондентов.

Данные исследователей, полученные ранее, говорят о том, что возраст и пол «смягчают» отношение к людям инвалидностью, то есть контакты с друзьями с ограниченными возможностями повышали позитивное отношение у молодых людей, что нельзя сказать про старшее поколение. Контакты с одноклассниками с ограниченными возможностями снижали позитивное отношение у мужчин больше чем у женщин [23]. Вышесказанное подтверждает S. L. Ash, который получил данные о том, что студенты колледжа более позитивно относятся к людям с ограниченными возможностями, чем более взрослые участники исследования [24]. А по данным T. A. Vania с соавт. студенты-медики, женщины, обучающиеся на старших курсах, имеющие частые контакты с инвалидами, относились к ним более позитивно [25].

Действительно, возможно предвзятое отношение к людям с инвалидностью, которое может варьироваться в зависимости от возраста. Например, молодежь может испытывать страх или неловкость при взаимодействии с людьми с инвалидностью, что может приводить к избеганию общения и социальной изоляции. В некоторых культурах пожилые люди могут придерживаться традиционных взглядов на инвалидность, считая ее позором для семьи или общества, что также влияет на их отношение к людям с инвалидностью.

Действительно, важно повышать уровень осведомленности о проблемах людей с инвалидностью среди всех возрастных групп через образовательные программы и кампании по инклюзии, как это происходит в других странах, причем уже довольно давно [26].

По-прежнему актуально создание возможностей для взаимодействия между людьми разных возрастов и способностей может помочь разрушить стереотипы и предвзятости, что справедливо отмечено в исследованиях [27; 28].

Не менее важна разработка инклюзивных программ в образовании, на рабочем месте и в общественной жизни поможет создать более позитивное восприятие людей с инвалидностью вне зависимости от возраста [29; 30].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ данных, полученных путем проведения анкетного опроса, показывает, что на момент опроса 70,4% респондентов (из них 38,2% мужчин и 32,2% женщин) относятся к инвалидам как к обычным людям, признавая их навыки, достоинства и способности.

Корреляционный анализ полученных данных показал, что респонденты, относящиеся к инвалидам как к обычным людям, считают, что они более успешно могут включаться в трудовую деятельность на обычных предприятиях, или учиться в учебных заведениях, а те, кто имеет ежедневный опыт общения с инвалидами, как правило, дружат с ними и готовы прийти им на помощь.

Таким образом, на данный момент, к сожалению, не все условия для создания безбарьерной среды для людей с инвалидностью в разных странах и регионах соблюдены. Существуют определенные достижения в этой области, однако многое еще нужно изменить и улучшить. Вот некоторые аспекты, которые требуют внимания: физическая доступность, транспорт, образование, работа, информирование и осведомленность, законодательство.

В целом, создание безбарьерной среды требует комплексного подхода и совместных усилий государства, бизнеса и общества. Несмотря на существующие трудности, важно продолжать работать над улучшением доступности и инклюзии для всех.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. UNESCO Institute for Information Technologies in Education. Available at: <https://iite.unesco.org/ru/theme/inklyuzivnoe-obrazovanie/> (accessed 12 October 2024)
2. Wang, Z., Xu, X., Han, Q. et al. Factors associated with public attitudes towards persons with disabilities: a systematic review. *BMC Public Health*, 2021, vol. 21, 1058. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11139-3>
3. Juettemeier, M., Silva, M.C.G. Understanding the Challenges of People with Disabilities in the Calabar Community of Salvador Da Bahia. In: Machado Dazzani, M.V., Stadskleiv, K., He, M., Tateo, L. (eds) *Research-Based International Student Involvement. Cultural Psychology of Education*, 2024, vol 17. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-78837-6_8
4. Mutswanga, P. Disability, Language and the Media in Zimbabwe: Perspectives of Media Companies on People with Disabilities. In: *Rugoho, T. (eds) Disability and Media - An African Perspective*. Palgrave Macmillan, Cham, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-40885-4_7
5. McConkey, R. Public perceptions of the rights of persons with disability, *Alter* [En ligne], 14-2 | 2020, mis en ligne le 15 novembre 2024, consulté le 14 mars 2025. Available at: <http://journals.openedition.org/alterjdr/4417>. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2019.06.003>
6. Iezzoni, L. I., Rao, S. R., Ressalam, J., Bolcic-Jankovic, D., Agaronnik, N. D., Donelan, K., Lagu, T., & Campbell, E. G. Physicians' Perceptions Of People With Disability And Their Health Care. *Health affairs (Project Hope)*, 2021, vol. 40(2), pp. 297–306. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.01452>
7. Arnfjord, S., Munck Daverkosen, D. M., & Jonsson, A. I. Attitudes towards people with disabilities in Greenland and the need for empowered changes. *The Polar Journal*, 2024, vol. 14(1), pp. 190–211. <https://doi.org/10.1080/2154896X.2024.2342109>
8. Vu Vuong, Michael Palmer, Love Thy Neighbour? Social Attitudes Towards Persons With Disabilities. *World Development*, 2024, vol. 174, 106464. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106464>.
9. Yilmaz, O., Sart, Z.H., Sakiz, H. et al. School counselors' microaggressions towards students with disabilities in inclusive schools. *Current Psychology*, 2024, vol. 43, pp. 9583–9597. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-05124-9>
10. Literature Reviews on Attitudes towards Disability. Available at: <https://nda.ie/publications/literature-review-on-attitudes-towards-disability>
11. Velche, D. & Relandeau, A. Employment Policies for Persons with Disabilities. Comparative Study in Thirteen Countries. *Social & Inclusion Division*, 2017. Available at: https://www.hi.org/sn_uploads/Employment-and-Disability_13-Countries-Synthesis_EN.pdf
12. Tessier, A., Gélinas, I., Boucher, N., Croteau, C., Morin, D., & Archambault, P. S. Enhancing Employment Access for People with Disabilities through Transportation: Insights from Workers with Disabilities, Employers, and Transportation Providers. *Disabilities*, 2024, vol. 4(2), pp. 384–412. <https://doi.org/10.3390/disabilities4020025>
13. Nijhof, K., Boot, F.H., Naaldenberg, J. et al. Health support of people with intellectual disability and the crucial role of support workers. *BMC Health Services Research*, 2024, vol. 24, 4. <https://doi.org/10.1186/s12913-023-10206-2>
14. Alves, Pedro & Bezerra, Henrique & Torres, Tatiana. Inclusion of people with disabilities at work: Integrative review. *Psicologia - Teoria e Prática*, 2022, vol. 24. DOI: 10.5935/1980-6906/ePTPSP13655.en.
15. Ananian, S., Dellaferrera, G. A study on the employment and wage outcomes of people with disabilities, ILO Working Paper 124 (Geneva, ILO), 2024. <https://doi.org/10.54394/YRCN8597>
16. Bonaccio, Silvia & Connelly, Catherine & Gellatly, Ian & Jetha, Arif & Ginis, Kathleen. The Participation of People with Disabilities in the Workplace Across the Employment Cycle: Employer Concerns and Research Evidence. *Journal of Business and Psychology*, 2020, 35. DOI: 10.1007/s10869-018-9602-5.
17. Siri Yde Aksnes, Julie Ulstein. Sustainable Employment for People with Disabilities: A Scoping Review on Workplace Practices and Positive Employment Outcomes. *Scandinavian Journal of Disability Research*, 2024, vol. 26, issue 1, pp. 189–210. DOI: 10.16993/sjdr.1089
18. Ali, M., Schur, L. & Blanck, P. What Types of Jobs Do People with Disabilities Want?. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 2011, vol. 21, pp. 199–210. <https://doi.org/10.1007/s10926-010-9266-0>
19. Ameri, M., Schur, L., Adya, M., Bentley, F. S., McKay, P., & Kruse, D. The Disability Employment Puzzle: A Field Experiment on Employer Hiring Behavior. *ILR Review*, 2017, vol. 71(2), pp. 329–364. <https://doi.org/10.1177/0019793917717474> (Original work published 2018)
20. Aichner, T. The economic argument for hiring people with disabilities. *Humanities and Social Sciences Communications*, 2021, vol. 8, 22. <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00707-y>
21. Penner, S., Griffith, J., Hughes, E. et al. Precarious but Possible: A Qualitative Study of the Landscape of Gig Work for People Living with Disabilities and Future Recommendations for Best Practices. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 2025. <https://doi.org/10.1007/s10926-025-10277-4>
22. Federal State Statistics Service. Available at: <https://36.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Численность%20населения%20Воронежской%20области%20на%201%20января%202023%20года.pdf>
23. Barr, Jason & Bracchitta, Kristi. Attitudes Toward Individuals With Disabilities: The Effects of Age, Gender, and Relationship. *Journal of Relationships Research*, 2012, 3. DOI: 10.1017/jrr.2012.1.
24. Ash, S. L. Improvement of Attitudes Towards People with Disabilities Through Education and Contact. *Psychology Honors Projects*, 2024, vol. 56. Available at: https://digitalcommons.macalester.edu/psychology_honors/56
25. Bania, T. A., Gianniki, M., Charitaki, G., Giannakoudi, S., Andreas, V. I., Farantou, C., Alikli, V. I., & Billis, E. A. Attitudes towards people with disabilities across different healthcare undergraduate students: A cluster analysis approach. *Physiotherapy research international: the journal for researchers and clinicians in physical therapy*, 2023, vol. 28(4), e2032. <https://doi.org/10.1002/pri.2032>

26. Fichten, Catherine & Hines, Joanne & Amsel, Rhonda. Public awareness of physically disabled people. *International journal of rehabilitation research. Internationale Zeitschrift für Rehabilitationsforschung. Revue internationale de recherches de réadaptation*, 1985, vol. 8, pp. 407-13. 10.1097/00004356-198512000-00001.
27. Granjon, Marine & Rohmer, Odile & Popa-Roch, Maria & Aubé, Benoite & Sanrey, Camille. Disability stereotyping is shaped by stigma characteristics. *Group Processes & Intergroup Relations*, 2023, vol. 27. DOI: 10.1177/13684302231208534.
28. Santuzzi, A. M., & Cook, L. (2020). Stereotypes about people with disabilities. In J. T. Nadler & E. C. Voyles (Eds.), *Stereotypes: The incidence and impacts of bias* (pp. 243–263). Praeger/ABC-CLIO. <https://doi.org/10.5040/9798216018902.ch-014>
29. Ainscow, M., & Viola, M. Developing inclusive and equitable education systems: some lessons from Uruguay. *International Journal of Inclusive Education*, 2023, vol. 28(14), pp. 3568–3584. <https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2279556>
30. Ainscow, M. Developing inclusive education systems: what are the levers for change? *Journal of Educational Change*, 2005, vol. 6, pp. 109–124. <https://doi.org/10.1007/s10833-005-1298-4>

Приложение

АНКЕТА

Гендерная характеристика респондентов

1. Возраст
 - 1.1. До 18 лет
 - 1.2. От 18 до 45 лет
 - 1.3. Старше 45 лет
2. Пол
 - 2.1. Мужской
 - 2.2. Женский
3. Местожителство
 - 3.1. Город
 - 3.2. Сельская местность
4. Образование
 - 4.1. Среднее, в т. ч. средне-специальное
 - 4.2. Высшее
 - 4.3. Не имею
5. Отношение к занятости
 - 5.1. Работаю
 - 5.2. Учусь
 - 5.3. Не занят работой или учебой

Особенности восприятия здоровыми людьми граждан с ограниченными возможностями здоровья

6. Наличие опыта общения с гражданами, имеющими инвалидность
 - 6.1. Ежедневно
 - 6.2. Изредка
 - 6.3. Не имею опыта общения
7. Имеете ли Вы друзей среди инвалидов
 - 7.1. Имею
 - 7.2. Не имею
8. Каково Ваше отношение к людям, имеющим инвалидность
 - 8.1. Как к обычным людям
 - 8.2. Как к людям, постоянно нуждающимся в помощи
 - 8.3. Испытываю жалось
 - 8.4. Не могу определиться
9. Могли бы Вы в чем-либо безвозмездно помочь инвалиду
 - 9.1. Мог бы, охотно
 - 9.2. Мог бы, если в этом есть острая необходимость
 - 9.3. Мог бы в исключительных случаях
10. На Ваш взгляд могут ли инвалиды трудиться (учиться)?
 - 10.1. На обычных предприятиях (в обычных учебных заведениях)
 - 10.2. На специально-созданных предприятиях (рабочих местах)
 - 10.3. На дому
11. На Ваш взгляд все ли условия созданы для безбарьерной среды для инвалидов
 - 11.1. Созданы полностью
 - 11.2. Созданы частично
 - 11.3. Не созданы
12. В Вашем понимании толерантность по отношению к инвалидам – это...

Благодарим за участие в опросе!

Авторы**Ащеулов Юрий Борисович**

(Россия, Воронеж)
Доцент, кандидат технических наук,
заместитель директора
Колледж Воронежского института высоких
технологий
E-mail: vggpk@comch.ru

Фролова Светлана Валериевна

(Россия, Москва)
Доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры
педагогика и медицинской психологии
Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова

Доцент кафедры специального дефектологического
образования
Московский институт психоанализа
E-mail: frolova-s80@mail.ru
ORCID: 0000-0003-0988-3228
Scopus Author ID: 57205332489

Фарбер Ирина Михайловна

(Россия, Москва)
Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры детских
болезней Клинического института детского здоровья им.
Н.Ф. Филатова ФГАОУ
Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова
E-mail: imfarber@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6919-6732
Scopus Author ID: 57212171883

Суховьёва Ольга Геннадиевна

(Россия, Москва)
Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры детских
болезней Клинического института детского здоровья им.
Н.Ф. Филатова
Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова
E-mail: olga5s@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-5551-7611
Scopus Author ID: 57226273231

Authors**Yuri B. Ascheulov**

(Russia, Voronezh)
Associate Professor, Cand. Sci. (Technics),
Deputy Director
College of Voronezh Institute of High Technologies
E-mail: vggpk@comch.ru

Svetlana V. Frolova

(Russia, Moscow)
Cand. Sci. (Psychology), Associate Professor of the
Department of Pedagogy and Clinical Psychology
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
(Sechenov University)

Associate Professor of the Department of Special
Defectological Education
Moscow Institute of Psychoanalysis
ORCID: 0000-0003-0988-3228
Scopus Author ID: 57205332489

Irina M. Farber

(Russia, Moscow)
Cand. Sci. (Med.), Assistant of the Department of Pediatric
Diseases, Clinical Institute of Pediatric Health named after
N.F. Filatov
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
(Sechenov University)
E-mail: imfarber@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6919-6732
Scopus Author ID: 57212171883

Olga G. Sukhovyova

(Russia, Moscow)
Cand. Sci. (Med.), Assistant of the Department of Pediatric
Diseases, N.F. Filatov Clinical Institute of Pediatric Health.
N.F. Filatov Clinical Institute of Pediatric Health
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
(Sechenov University)
E-mail: olga5s@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-5551-7611
Scopus Author ID: 57226273231

Вклад авторов

Ащеулов Ю. Б.: концептуализация, методология
Фролова С. В.: проведение исследования, ресурсы
Фарбер И. М.: создание рукописи и её
редактирование
Суховьёва О. Г.: формальный анализ,
верификация данных, создание черновика рукописи

© Ащеулов Ю. Б., Фролова С. В., Фарбер И. М.,
Суховьёва О. Г., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Yuri B. Ascheulov: Conceptualization, Methodology
Svetlana V. Frolova: Investigation, Resources
Irina M. Farber: Writing - Review & Editing
Olga G. Sukhovyova: Formal analysis, Validation, Writing -
Original Draft

© Yuri B. Ascheulov, Svetlana V. Frolova, Irina M. Farber,
Olga G. Sukhovyova, 2025

The author's declared no conflicts of interest